

MADANIY MEROSNING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O‘RNIDjabbarova Mukaddas Maxamaddinovna¹, Sodiqova Nasiba Majitovna²¹Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,²O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutidoi.org/10.5281/zenodo.15448556

Annotatsiya. Ushbu maqolada Axloq-odob har bir xalqning buyuk merosi bo‘lib, unga amal qilishni jamiyatda tartib intizom, bilim taraqqiyotni ta’minlaydi. Axloq-odob bo‘lmagan joyda tartibsizlik, beboshlik hukumronlik suradi.

Аннотация. В этой статье мораль является великим наследием каждой нации, и ее соблюдение обеспечивает порядок, дисциплину и развитие знаний в обществе. Там, где нет морали, правит хаос и анархия.

Abstract. In this article, Morality is the great heritage of every nation, and its observance ensures order, discipline, and knowledge development in society. Where there is no morals, chaos and loneliness rule.

Kalit so‘zlar. Madaniy meros, milliy tarix, tarbiya, qadriyat, odob-axloq.

Ключевые слова. Культурное наследие, национальная история, образование, ценности, манеры.

Keywords. Cultural heritage, national history, education, values, ethics.

Mamlakatimiz aholisining katta qismini yoshlar tashkil etadi. Davlatimiz rahbari yoshlarni taraqqiyotning juda katta tayanchi, ulkan resurs, bebaho xazina deb biladi. “Milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda, uning tarbiyaviy ta’siri bo‘lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur”, degan davlatimiz rahbari. Maxsus izlanishlar natijasida odob-axloq, tarbiya haqida Sharq mutafakkirlari ko‘plab asarlar yozganliklarini bilamiz. Axloq-odob har bir xalqning buyuk merosi bo‘lib, unga amal qilishni jamiyatda tartib intizom, bilim taraqqiyotni ta’minlaydi. Axloq-odob bo‘lmagan joyda tartibsizlik, beboshlik hukumronlik suradi. Bu haqida juda ko‘p mutafakkirlarimiz o‘z fikrlarini bildirgan. Bularga Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq”, Sa’diyning “Mahbub ul-qutub”, Nosir Xusravning

“Saodatnoma”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig”, Ahmad Donishning “O‘g‘illarga nasihat”, Kaykovusning “Qobusnoma”, Jomiyning “Bahoriston” kabi asarlari axloq-odob tarbiyaga bag‘ishlanganligini, bu asarlarga dunyoning juda ko‘p xalqlari ham qiziqish bilan qarashlari barchamizga ma‘lum. Ular axloq-odob tarbiyaning namunaviy tomonlarini meros sifatida kelajak avlodlarga va o‘zlarining betakror asarlari, ijodiy tafakkur mahsulotlari bilan dunyo madaniyatiga katta ulush qo‘shganlar.

Madaniy meroslarning yoshlarda Vatanga, millatga bo‘lgan muhabbatini tarbiyalashda ahamiyati, o‘rni behad cheksizdir. Asarlarda keltirilgan minglab hikoyalarda, fan yutuqlarida, yoshlar dunyoqarashini shakllantirishga ta‘sir etuvchi bilimlar ham mavjud. Xulosa qilib shuni ta‘kidlash lozimki, millat sifatida o‘zbek xalqining boshqa millatlar o‘rtasidagi o‘rnini aniqlashda, bizningcha, madaniy merosning o‘rni quyidagilardan iborat:

- Jamiyat ma‘naviyat yuksalishida milliy g‘oya va milliy mafkura eng muhim omillardan biridir. Uning muhim bo‘g‘inini, albatta madaniy meros hamda milliy qadriyatlar tashkil etadi;

- Madaniy merossiz, milliy qadriyatlarsiz jamiyat, tuzum millat bo‘lmagan va bo‘lmaydi ham;

- Jamiyat ma‘naviy yuksalishi va takomillashuvida yoshlarning Vatanga muhabbat, vatanparvarlik, insonparvarlik, tarixiy merosdan faxrlanish, milliy birlik, milliy manfaatlarni chuqur his qilish, islom dining insonparvarlik, mehr-oqibatlilik g‘oyalarini keng targ‘ib qilish, ma‘naviy yangilanish jarayonlarining faol ishtirokchisi ruhida tarbiyalashda ma‘naviy meros va milliy qadriyatlarning o‘rni beqiyos;

- Hozirgi kunda yoshlarimizda ma‘rifatga, bilimga olishga intilishida, madaniy meros va milliy qadriyatlar rolining oshib borishi ham tabiiy jarayondir;

- Madaniy meros va milliy qadriyatlar asosida odamlarda o‘z fe‘l-atvorlari, sa‘y-harakatlari, intilishlari, ma‘naviy qiyofasini ma‘rifat sari o‘zgartiga borish va uning malakasini uzluksiz shakllantirish lozim;

- Milliy merosni yalpi va umumiy o'zgartirish, qadriyatlarimizdan iftixor tuyg'ularini his etish, g'ururlanish va zavq ola bilishni tarbiyalash zarur;

- Yoshlarni ezgu va savob ishlarni har kuni va hamisha qilishga tayyorlash va ularda kuchli ichki rag'bat, ehtiyoj, intilish fazilatlarini tarkib toptirish darkor.

Madaniy meros va milliy qadriyatlarni e'zozlab, ular qadrini o'z joyiga qo'ya olgan, o'zining ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy, ta'lim-tarbiyaviy hamda pedagogik hayotda qo'llay olgan jamiyatning kelajagi porloq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulla Avloniy Turkiy guliston yohud ahloq. Yoshlar nashriyot uyi Toshkent 2018 yil.
2. Shavkat Mirziyoev Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. O'zbekiston Toshkent 2017 yil.